

HAYRAT UL-ABROR DOSTONIDA MAQOLATLARNING TARBIVAVIY AHAMIYATI

Luqmonova Ruxsora Habibullo qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7682179>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada “Hayrat ul-abror” dostonining ma’no nozikliklarini ochib berishda faol qo’llangan hikoya va maqolatlarning bugungi kunga oid tarbiyaviy ahamiyati xususida so’z yuritilgan. Maqola davomiyligida xulosaviy qarashlar ham o’z ifodasini topgan.

KALIT SO’ZLAR: Ta’limiy maqsad, Suyuma G’aniyeva ijodi, Nushiravon hikoyati, odob falsafasi.

Inson o’zida boriga qanoat qilib yashashi kerak, albatta, bu degani umrbod harakat qilmaslik kerak degani emas, harakat qilib o’zining halol mehnati bilan rizqini topib, halovat, xotirjamlik va o’zida bor narsalar uchun shukrona keltirishni bilmog’i darkor. 7-maqolatning hikoyatdagi kabi qanoatli bo’lib, to’g’ri yo’lda adashmagan mamlakatga erishadi, vaholanki tamagir bo’lib o’z yo’lidan chetga chiqqan odam, albatta, o’zida bor narsalarni ham yo’qotadi. Navoiy bu maqolatni shunday yakunlaydi. “Shu jumladan, Navoiy dostonida qanoat, sabr-toqat, adolatlilik bilan birgalikda odob haqida ham chiroyli fikr va qarashlarini maqolat va hikoyatlar misolida keltirib o’tgan. Avvalambor, maqolatda odobli va odobsiz kishilar, ularning husn xulqi, o’zini qanday tutishi haqida atroflicha fikr yuritadi”¹.

Navoiy aytadiki, odobsiz kishilar izzatli bo’lmaydilar, baland osmon bu xil kishilarni pasaytirib qo’yadi. Shuningdek, Navoiy odobsizlikning birinchi belgilaridan biri bu kulgudir. Yana shunday deydi: “Odobli insonlar kulgudan ko’p ham og’iz ochavermaydilar” deb keltiradi. Bunda mavzuning ahamiyatlilik darajasi yuzasida hazrati Navoiyning bilim salohiyati va qolaversa, so’z qo’llash bilan bog’liq ijodiy mahoratining naqadar teran ekanligini sezish mumkin. Shuning uchun ham necha asrlar o’tsa hamki Navoiy ijodiga bo’lgan qiziqishning teran tarzda davom etib kelayotganligi, Navoiy shaxsiyatining ta’limiy, tarbiyaviy jihatdan ma’nan yuksak salohiyatga ega bilim doirasining o’z asarlari ifodasida katta bir adabiy-ilmiy meros sifatida qoldirgan ekanligi, bugungi yosh avlodning katta yutuqlaridan biridir. Ayni bu boradagi qarashlarning umummilliy prinsplarga asoslangan tadqiqot ishlar yuzasidan taniqli navoiyshunos olim Suyuma G’aniyevaning ilmiy qarashlari ham keng jamoatchilikning nazarida bo’lib kelmoqda. Haqiqatdan ham, Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asarining bugungi kunga doir ahamiyati hamda ularning tub mohiyati ilm ahli uchun takrorlanmas ilmiy xazina bo’lib xizmat qilib kelmoqda.

Doston davomiyligida hikoyalarning yaxlit bir tizmlilikka ega tarzda ifoda etilishi turli mavzular ko’lamida namoyon bo’ladi. Bunda diniy ruhdagi hikoyatlar tarixiy shaxslar siymosini yorituvchi afsona va rivoyatlar she’riy shaklda yoki nasriy tarzda o’z ifodasini topgan. “Hayrat ul-abror dostoni Alisher Navoiyning nazariy qarashlarini o’z qamroviga olgan asargina bo’lib qolmay, namunaviy tarzda mavzu muhokama, yechim tamoyili asosida yozilgan. Navoiyshunos olim Dilorom Yusupovanning fikricha, Navoiyning ifoda uslubi bugungi kun ta’lim standartlarida ham shakli ifodasini topgan”². Buni g’oyaga mos keluvchi mavzu, mavzuga mutanosib rivoyat

¹ Alisher Navoiy. Xamsa. 1-jild. Hayrat ul-abror. – T: G’. G’ulom nomidagi nashriyat-matbaa ijodiy uyi, 2006.

² Abdug’afurov A. Buyuk beshlik saboqlari. – T.: G’. G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1995.

yoki hikoyat hamda muhokamalarga boy yechimning doston davomiyligida berib borilishi, soʻzimizning yaqqol misolidir. Alisher Navoiyning ushbu dostoni turli xil maʼno nozikliklari bilan birga tashqi unsurlar misolida real voqealarga asoslanib oʻz yechimini topadi. Buni biz hayvonlarga oid rivoyatlari misolida, tarixiy shaxslar qolaversa, oʻz zamondoshlari misolida keltirib oʻtganligini koʻrishimiz mumkin.

Navoiy insonga xos eng goʻzal fazilatlardan biri, odob haqida ham bu dostonda keltirib oʻtgan. Maqolatda hayotiy xulosalarning turli qirralari ochib berilgan. Navoiy bu bobda turli ijtimoiy munosabatlar yaʼni oila va er-xotin munosabatlari, farzand tarbiyasi, ota-ona oldidagi farzandlik burchlari, jamiyatdagi turli qatlamlar orasidagi munosabatlar, kabi foydali maslahat va tavsiyalar berilgan. Odob haqidagi maqolatga uzviy bogʻliq sifatida keltirilgan Nushiravonning uyalgani haqida hikoyatida koʻrishimiz mumkin. Bu hikoyatda qisqacha aytadigan boʻlsa, Nushiravon shahzoda boʻlib, u bir qizning ishqida notavon boʻldi va qiz bilan uchrashish uchun koʻp azoblar koʻrdi va koʻp mehnat qilib, oxir uning visoliga yetishishga muvassar boʻldi. Bir gulzorga xilvat joy tayyorlatib, u bilan ochiq gaplashib olmoqchi boʻldi. Shoh dilbari tomon qoʻlini choʻzdi. Bu holatdan yori hayron boʻlib, soʻragan edi shunday dedi: “Mening bunday harakat qilishimga nargizning shahlo koʻzlari sababchidir” yaʼni ayni hayo bilan futuvatni bu ishdan qaytardi. Bu hikoyatda koʻrishimiz mumkinki, Navoiy shoh orqali insondagi oʻz hirsini va nafsini yengib, insonga xos eng goʻzal fazilatlardan biri, odobni va hayoni yuksak darajaga koʻtargan deb oʻylayman. Bu hikoyat orqali biz yoshlar oʻzimizga koʻp ibrat olsak boʻladi.

Bunga qoʻshimcha qilib, Jaloliddin Rumiyning odob haqida aytilgan chiroyli fikrini keltirib oʻtmoqchiman. “Ey Musulmon! Odob nima deb soʻrasang, bilki, odob–har beodobning odobsizligiga sabr qilishdir”.

References:

1. Alisher Navoiy. Xamsa. 1-jild. Hayrat ul-abror. – T: Gʻ. Gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2006.
2. Abdugʻafurov A. Buyuk beshlik saboqlari. – T.: Gʻ. Gʻulom nomidagi Adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1995.